

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Турсунхуждаева Лобар Джурахановна

Чирчикский государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434449>

Игровая деятельность является полезным средством воспитания детей и подростков. Она целенаправленна и характеризуется многообразием целевых установок и мотивированных действий. Среди большого разнообразия игр широко распространены подвижные игры. Характерной особенностью подвижных игр является ярко выраженная роль движений в содержании игры (бега, прыжков, метаний, бросков, передач и ловли мяча, сопротивлений). Эти двигательные действия мотивированы ее сюжетом (темой, идеей). Они направляются на преодоление различных трудностей, препятствий, поставленных на пути достижения цели игры.

Игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности свойственной человеку.

Собственно, подвижные игры не требуют от участников специальной подготовленности. Правила в них варьируются самими участниками и руководителями в зависимости от условий, в которых игры проводятся. В них нет точно установленного числа играющих, точного размера площадки, также варьируется и инвентарь (булавы или кегли, волейбольный или простой мяч, маленькие мячи или мешочки с песком, гимнастическая или простая палка и т.п.).

Особое педагогическое значение имеют коллективные (групповые) подвижные игры, в которых участвуют группы играющих. Всем коллективным подвижным играм присущ соревновательный элемент (каждый за себя или каждый за свой коллектив), а также взаимопомощь, взаимовыручка в интересах достижения установленной цели. Подвижные игры являются не только средством, но и методом физического воспитания.

Понятие игрового метода отражает методические особенности игры, то есть то, что отличает ее в методическом отношении от других методов воспитания (элемент соревнований, сюжетность, образность, разнообразные способы достижения цели, относительная самостоятельность действий). Игровой метод используется для комплексного совершенствования движений в усложненных вариативных условиях. В подвижных играх развиваются способности правильно оценивать пространственные и временные отношения, а также быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке в игре.

Большое образовательное значение имеют подвижные игры, проводимые на местности в летних и зимних условиях: в детских оздоровительных лагерях, на базах отдыха, в походах, на экскурсиях, так как они способствуют развитию навыков, необходимых туристу, следопыту, поисковику.

Подвижные игры с небольшими предметами (малыми мячами, мешочками, палочками, флажками) повышают кожно-тактильную и мышечно-двигательную чувствительность, содействуют совершенствованию двигательной функции рук и пальцев, что особенно необходимо для детей дошкольного возраста и школьников младших классов.

В подвижных играх участникам приходится исполнять отдельные роли (водящего, помощника судьи, судьи, организатора игры и др.). Это способствует развитию у них организаторских знаний, умений и навыков.

Дети 7 – 9 лет (учащиеся 1 – 3 классов) владеют всеми видами естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метания) еще недостаточно совершенно, поэтому подвижным играм, связанным с естественными движениями, должно уделяться большое внимание. Необходимо учитывать анатомо-физиологические и психологические особенности детей этого возраста, а также то, что дети данного возраста подвержены различным влияниям окружающей среды и быстро утомляются.

Это связано с тем, что сердце, легкие и сосудистая система у детей этого возраста отстают в развитии, а мускулатура еще слабая, особенно мышцы спины и брюшного пресса.

Прочность опорного аппарата также еще невелика, а, следовательно, возможность его повреждения повышена (слабость мускулатуры, повышенная растяжимость связок увеличивают возможность нарушения осанки).

Подвижные игры с бегом и прыжками должны быть краткими по времени и сопровождаться частыми передышками. Наиболее подходящими играми являются игры-перебежки, например, «Волк во рву», «Два мороза», в которых дети после краткой перебежки имеют возможность отдохнуть, или игры с поочередным участием играющих в движении – «К своим флажкам», «Заяц без логова», «Пустое место».

Внимание детей в младшем школьном возрасте недостаточно устойчиво. Ребенок часто отвлекается тем, что в данный момент ему кажется более интересным. В связи с этим подвижные игры не должны требовать от них долгого сосредоточенного внимания, иначе дети перестают соблюдать правила, ход игры нарушается и у них пропадает интерес к игре.

Воля и тормозные функции у детей слабо развиты. Им трудно долго и внимательно слушать объяснение игры, поэтому используются игры с небольшим количеством правил (2 – 3). Правила можно давать не все сразу, а постепенно, по мере усвоения их учащимися.

В первые два года обучения в школе, в связи с образным мышлением у детей большое место занимают игры сюжетные, которые способствуют удовлетворению творческого воображения детей, их выдумки и творчества («Совушка», «Гуси – лебеди» и др.), проводимые во внеклассное время. Используются также игры с элементами таинственности, неожиданности – «Жмурки», «Отгадай, чей голосок», игры с прятаньем и угадыванием – «Прятки», «Часовые».

В этот период в играх воспитываются основы поведения, умение выполнять правила общественного порядка. Появляются игры с разделением на команды, в которых каждый участник борется за интересы своей команды, выручает товарищей, попавших в «плен». Командные игры начинаются к концу первого года обучения и особенно широко применяются в третьем классе.

Методика обучения играм определяется целями и задачами, которые решаются с их помощью. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие занимающихся может быть достигнуто только в процессе многолетнего, систематического и правильно организованного обучения подвижным играм.

В подготовительной части целесообразно использовать игры, направленные на развитие внимания, быстроты реакции, ориентировки. Они не должны быть излишне продолжительными и нагрузочными, иначе это может помешать усвоению материала основной части урока. Игры на внимание нужно проводить либо в начале, либо в конце урока.

Для основной части подбирают игры, способствующие закреплению и совершенствованию изучаемого материала. Нагрузка в них может быть больше; повышаются и требования к правильности выполнения. Такие игры, как правило, проводятся в конце основной части урока. В заключительной части игры помогают плавному переходу занимающихся к другим видам деятельности. Поэтому здесь нужно активизировать внимание, добиваться точности в определении сигналов и команд. Такие игры помогают снизить нагрузку, сохранить у занимающихся хорошее впечатление об уроке и подготовить их к следующим урокам. При записи подвижных игр в конспекте урока сохраняются все известные положения. Название игры и ее описание заносят в раздел «Содержание». В разделе «Дозировка» отмечают предполагаемую длительность игры. В соответствующую графу конспекта урока вносят организационно-методические указания.

В игре ребёнок обнаруживает все свои личные качества и свойства. Выявление индивидуальных особенностей в процессе игры помогает лучше узнать каждого ребенка и воздействовать на его развитие в нужном направлении.

References:

1. Арушанова А.Г. Игры в легкой атлетики / А.Г. Арушанова. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. - 272 с.
2. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в школьных учреждениях. Методическое пособие / Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 112 с.
3. Губа В.П. Основы двигательного развития детей школьного возраста: Учеб.-метод. пособие / В.П. Губа, А.А. Солонкин. - М.: Физкультура и спорт, 2009.- 88с.
4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Физкультура и Спорт, СпортАкадемПресс, 2008.-544 с, ил. (Корифеи спортивной науки).
5. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
6. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 99-103).